

O Uso de Simulação Como Ferramenta de Decisão Para Produção Interna ou Externa

The Use of Simulation as a Decision-Making Tool for Internal or External Production
El Uso de la Simulación como Herramienta de Decisión para la Producción Interna o Externa

Audi Bonfim Maia¹

audi.maia@fatec.sp.gov.br

Heloisa Oliveira Flor de Moura¹

heloisa.moura@fatec.sp.gov.br

Maycon Lucas Anaide Moura¹

maycon.moura01@fatec.sp.gov.br

Roberto Ramos de Morais¹

roberto.morais@fatec.sp.gov.br

1 – Fatec Zona Leste

Recebido

Received

Recibido

Novembro, 2025

November, 2025

Noviembre, 2025

Aceito

Accepted

Aceptado

Março, 2026

March, 2026

Marzo, 2026

Publicado

Published

Publicado

Jul./Set. 2026

Jul./Sep. 2026

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN

2965-3339

DOI

10.5281/zenodo.20298190

São Paulo

v. 4 | n. 4

v. 4 | i. 4

e44539

Julho-Setembro

July-September

Julio-Septiembre

2026

Resumo:

O presente estudo apresenta a aplicação do software ARENA Simulation para modelagem e análise de processos produtivos em uma empresa do setor pet, especializada na fabricação de camas para cães sob demanda. Foram simulados três cenários: produção interna, mista e totalmente terceirizada, com base em dados coletados in loco e validados por entrevistas e medições de tempo. O modelo permitiu avaliar indicadores de desempenho como tempo total de produção, utilização de recursos e formação de filas. Os resultados demonstraram que o cenário totalmente terceirizado obteve o melhor desempenho, com redução de 80% no tempo total e maior equilíbrio entre custo e capacidade produtiva. O estudo evidencia o potencial da simulação de eventos discretos como ferramenta de apoio à tomada de decisão e reforça sua aplicabilidade em pequenas e médias manufaturas que buscam maior eficiência e competitividade no mercado digital.

Palavras-chave: Simulação; Processos Produtivos; Terceirização; Indústria Pet.

Abstract:

This study presents the application of ARENA Simulation software for modeling and analyzing production processes in a pet industry company specializing in on-demand dog bed manufacturing. Three production scenarios were simulated: internal, mixed, and fully outsourced, based on data collected on-site and validated through interviews and time measurements. The model evaluated performance indicators such as total production time, resource utilization, and queue formation. Results showed that the fully outsourced scenario achieved the best performance, reducing total production time by 80% and providing better cost-capacity balance. The study highlights the potential of discrete-event simulation as a decision-support tool and reinforces its applicability in small and medium-sized manufacturing companies seeking greater efficiency and competitiveness in digital markets.

Keywords: Simulation; Production Processes; Outsourcing; Pet Industry.

Resumen:

Este estudio presenta la aplicación del software ARENA Simulation para la modelización y el análisis de procesos productivos en una empresa del sector de mascotas, especializada en la fabricación bajo demanda de camas para perros. Se simuló tres escenarios productivos: interno, mixto y totalmente subcontratado, a partir de datos recopilados in situ y validados mediante entrevistas y mediciones de tiempo. El modelo permitió evaluar indicadores de desempeño como el tiempo total de producción, la utilización de recursos y la formación de colas. Los resultados demostraron que el escenario completamente subcontratado obtuvo el mejor rendimiento, reduciendo en un 80% el tiempo total de producción y equilibrando mejor los costos y la capacidad. El estudio demuestra el potencial de la simulación de eventos discretos como herramienta de apoyo a la toma de decisiones y refuerza su aplicabilidad en pequeñas y medianas manufacturas que buscan mayor eficiencia y competitividad en el mercado digital.

Palabras clave: Simulación; Procesos Productivos; Subcontratación; Industria de Mascotas.

1. INTRODUÇÃO

A crescente competitividade do setor pet no Brasil exige das empresas uma gestão produtiva cada vez mais eficiente, capaz de equilibrar flexibilidade, custo e tempo de resposta às demandas do mercado. Nesse contexto, ferramentas de simulação computacional se tornaram instrumentos estratégicos de apoio à tomada de decisão, pois permitem a análise de diferentes cenários produtivos antes da implementação física de mudanças.

Segundo Chwif e Medina (2014), a simulação de eventos discretos é uma metodologia eficaz para compreender o comportamento dinâmico de sistemas produtivos complexos, permitindo a identificação de gargalos e a otimização de recursos. A digitalização das cadeias produtivas e o uso de modelos virtuais têm sido apontados como fundamentais para aumentar a resiliência e a capacidade de adaptação das empresas em ambientes incertos (Ivanov e Dolgui, 2021).

O cenário analisado neste estudo refere-se a uma empresa do ramo pet especializada na fabricação de camas para cães sob demanda, com pedidos de e-commerce. Devido ao alto custo e à limitação de espaço físico, a empresa não mantém estoque de matéria-prima, o que torna a eficiência do fluxo produtivo um fator crítico de sucesso.

O principal desafio está em decidir entre concentrar a produção internamente, realizada por uma única costureira, com etapas sucessivas de corte, montagem, costura e finalização, ou terceirizar parte ou todo o processo, envolvendo de cinco a seis colaboradores externos, mas com acréscimo de tempo logístico de transporte, estimado em sete dias por trecho. Isso representa um trade-off clássico entre custo, capacidade e tempo de entrega, como estudado por Chopra e Meindl (2023), onde decisões de integração ou terceirização da cadeia de suprimentos influenciam diretamente a performance operacional.

No cenário analisado, surge o seguinte problema: numa empresa que utiliza a produção mista, com mão de obra terceirizada por fornecedores e interna, o melhor cenário seria tornar o processo completamente próprio ou completamente terceirizado?

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo geral modelar e simular a linha de produção de camas para pets utilizando o software ARENA, com o intuito de avaliar o desempenho operacional, através do tempo de produção, filas e utilização dos recursos, em três cenários distintos: produção interna, produção terceirizada e produção mista. Especificamente, busca-se, através da simulação, apresentar os resultados de tempo nos sistemas produtivos analisados e comparar o desempenho entre os diferentes arranjos, para apresentar como o equilíbrio entre custos, tempo e competitividade se aplicam nas produções completamente internas ou externas.

A escolha pela simulação computacional é justificada pela possibilidade de representar, de forma controlada e sem risco operacional, as interações complexas entre recursos humanos, equipamentos e fluxos logísticos. Como apresentado por Silva e Santos (2022), a simulação de processos produtivos permite testar hipóteses e prever o impacto de mudanças estruturais antes da

sua aplicação real, reduzindo custos e aumentando a assertividade das decisões.

Assim, a aplicação da simulação com o uso do software ARENA neste estudo contribui tanto para o aprimoramento prático da gestão produtiva da empresa analisada quanto para o avanço científico na área de engenharia de produção, ao demonstrar o potencial da modelagem de eventos discretos como ferramenta de análise e melhoria contínua em sistemas produtivos do setor pet.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os trabalhos referência na área evidenciam que a gestão eficiente de processos produtivos depende da integração entre planejamento estratégico, modelagem operacional e uso de tecnologias de simulação.

A terceirização, quando bem administrada, amplia a flexibilidade e a resiliência da produção, enquanto a simulação de eventos discretos fornece suporte analítico para decisões de alocação de recursos e escolha de estratégias produtivas.

O software ARENA, nesse contexto, apresenta-se como uma ferramenta robusta para a análise comparativa de cenários produtivos, como os da indústria pet sob demanda. Assim, o referencial teórico do presente trabalho fundamenta a aplicação prática deste estudo, que tem como um de seus objetivos modelar e simular diferentes configurações produtivas, com o propósito de identificar o cenário mais eficiente para a manufatura de camas de cachorro.

2.1 Gestão da Produção e Processos Produtivos

A gestão da produção tem como objetivo planejar, organizar e controlar os recursos produtivos de uma empresa, de modo a transformar insumos em bens e serviços de forma eficiente. Segundo Slack et al. (2010), os processos produtivos representam o conjunto de atividades interligadas responsáveis por agregar valor ao produto final, sendo a eficiência um dos resultados da correta coordenação entre capacidade produtiva, recursos e demanda.

Corrêa e Corrêa (2012) ainda destacam que o desempenho de um sistema produtivo depende da identificação e do controle dos gargalos, pontos que limitam a capacidade global do processo. Tubino (2017) complementa que a análise de gargalos permite equilibrar o fluxo produtivo e reduzir tempos de espera, elementos essenciais para a produtividade.

No contexto moderno de manufatura leve e sob demanda, como no caso da produção de camas para pets, a flexibilidade operacional e o uso de tecnologias digitais tornam-se fundamentais para o aumento da eficiência.

Oliveira e Silva (2022) afirmam que a modernização dos processos produtivos, aliada à análise de fluxo de valor, permite às empresas responderem rapidamente às variações de pedidos e minimizar desperdícios. Mendes et al. (2023) reforçam que a gestão da produção deve integrar métodos quantitativos e ferramentas digitais de simulação para alcançar decisões mais assertivas sobre capacidade e recursos.

2.2 Terceirização e Estratégia de Produção

A terceirização é uma estratégia de gestão produtiva que visa transferir determinadas atividades a parceiros externos especializados, permitindo à empresa concentrar-se em suas competências essenciais. Quinn e Hilmer (1994) definem a terceirização como um meio de aumentar a flexibilidade e reduzir custos operacionais, ao mesmo tempo em que se mantém o foco estratégico no core business.

No cenário pós-pandemia, a terceirização ganhou novos contornos, impulsionada pela necessidade de resiliência nas cadeias produtivas. Carvalho et al. (2021) apontam que a diversificação de fornecedores e a descentralização da produção aumentam a capacidade de resposta frente a interrupções. Rodrigues e Santos (2023) acrescentam que, em manufaturas leves, a terceirização tem se mostrado uma alternativa para lidar com limitações de espaço físico e de mão de obra, desde que acompanhada por um sistema eficaz de monitoramento de desempenho.

No caso da empresa analisada, a decisão entre produção interna e terceirizada configura um dilema estratégico que envolve trade-offs entre tempo logístico, custo operacional e capacidade produtiva, o que reforça a importância da simulação para avaliar os impactos dessas escolhas.

2.3. Simulação de Sistemas Produtivos

A simulação de sistemas produtivos é uma técnica analítica que permite representar o comportamento de um processo real em ambiente virtual, possibilitando a análise de cenários alternativos sem comprometer a operação real.

Banks et al. (2010) definem a simulação como um processo de imitação do funcionamento de um sistema ao longo do tempo, utilizado para testar hipóteses e identificar oportunidades de melhoria. Law (2015) ainda destaca que a simulação de eventos discretos é particularmente adequada para sistemas complexos, nos quais as interações entre recursos e fluxos variam de forma estocástica. Chwif e Medina (2014) reforçam que essa abordagem é uma das mais eficazes para avaliar gargalos e medir o desempenho global de linhas de produção.

Com o avanço das tecnologias digitais, a simulação passou a integrar os conceitos de digital twin e resiliência da cadeia de suprimentos, permitindo que decisões estratégicas sejam baseadas em dados simulados com alta precisão. Ivanov e Dolgui (2021) afirmam que a simulação digital contribui para a resiliência das cadeias produtivas, pois possibilita prever e antecipar os impactos de interrupções.

Rossetti (2019) complementa que a integração da simulação com sistemas de informação permite gerar indicadores de desempenho mais consistentes. Santos e Ferreira (2022) destacam que o uso da simulação em ambientes de manufatura leve, como o setor pet, facilita a visualização dos fluxos produtivos e o planejamento de capacidade sob diferentes demandas.

2.4. Software ARENA e Modelagem Discreta

O software ARENA é uma das ferramentas mais difundidas para a modelagem e análise de sistemas de eventos discretos, permitindo construir modelos visuais que representam o fluxo de entidades e recursos. Kelton et al. (2015) descrevem o ARENA como uma plataforma flexível que integra lógica de simulação, estatística e animação, sendo amplamente utilizada em estudos de manufatura e logística. Harrell et al. (2012) reforçam que o principal diferencial do ARENA está na sua estrutura modular, composta por blocos de processos, decisões e recursos, que facilitam a criação de modelos realistas. Chwif e Medina (2014) observam que o uso de softwares como o ARENA reduz a complexidade analítica e aumenta a precisão das previsões de desempenho.

Nos últimos anos, diversas pesquisas brasileiras aplicaram o ARENA para avaliar processos produtivos em manufatura leve. Moraes et al. (2023) demonstraram sua eficácia ao analisar um sistema de produção sob demanda, identificando gargalos e propondo melhorias baseadas em cenários simulados.

No contexto da produção de camas para pets, o uso do ARENA permite representar tanto o processo interno, realizado por uma única costureira, quanto o cenário terceirizado, com múltiplos operadores e restrições logísticas, fornecendo relatórios com dados quantitativos para decisões de otimização.

3. MÉTODO

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa quantitativa, descritiva e aplicada, com abordagem experimental, uma vez que busca mensurar e comparar o desempenho de diferentes configurações produtivas por meio de simulação computacional.

Conforme Gil (2019), a pesquisa descritiva tem como objetivo principal a observação e análise sistemática de fenômenos sem interferência direta do pesquisador, permitindo o entendimento das relações entre variáveis. Vergara (2020) reforça que pesquisas aplicadas visam gerar conhecimentos voltados à solução de problemas concretos, enquanto Lakatos e Marconi (2021) destacam que o método experimental possibilita testar hipóteses em condições controladas, conferindo maior validade científica às inferências.

Assim, a simulação de processos no software ARENA foi utilizada como experimento computacional, possibilitando avaliar cenários produtivos alternativos para a linha de fabricação de camas para cães.

A coleta de dados foi realizada in loco, por meio de observação direta e entrevistas semiestruturadas com a costureira responsável pela produção interna e com o coordenador de produção terceirizado. Foram realizadas medições de tempos de processo para as etapas de compra de tecido, corte, costura, montagem e embalagem, utilizando cronômetro digital e registros em planilha. Devido ao volume real de pedidos (900 unidades), optou-se por normalizar os dados para um modelo representativo de 100 camas, mantendo a proporcionalidade temporal e de capacidade. Bastos e Silva (2022) ressaltam que

a confiabilidade dos dados industriais depende da consistência na medição e padronização dos tempos, fator que foi garantido por meio da repetição das medições em três ciclos produtivos e pela validação junto aos operadores. Após a coleta, os tempos foram ajustados e convertidos em distribuições estatísticas para entrada no modelo de simulação.

A etapa de modelagem e simulação foi conduzida utilizando o software ARENA Simulation Software, desenvolvido pela Rockwell Automation, amplamente reconhecido na literatura de engenharia de produção por sua capacidade de representar sistemas discretos complexos, utilizando de parâmetros de replicações para atingir resultados fidedignos.

Conforme Rossetti (2019), a análise comparativa entre replicações permite calcular intervalos de confiança e avaliar a robustez das conclusões. Santos e Ferreira (2022) ressaltam que a simulação possibilita compreender os impactos de gargalos e variações de fluxo antes da implementação de mudanças reais, conferindo validade experimental às decisões de melhoria.

A escolha do método de simulação justifica-se, portanto, pela sua capacidade de reproduzir o comportamento dinâmico do sistema produtivo em um ambiente controlado, permitindo avaliar alternativas de produção sem comprometer a operação real da empresa.

3.1. TRATAMENTO DE DADOS

Os dados de tempo e sequência de atividades foram obtidos por meio de observação empírica e entrevistas com os operadores da empresa.

Para um funcionamento ideal dentro das limitações do software ARENA, foi aplicada uma proporção de 1:9 no pedido analisado, transformando o lote de 900 unidades em 100 e os tempos dos processos igualmente. As etapas internas do processo produtivo, e seus tempos antes de aplicar a proporção, são:

- Compra e recebimento do tecido – tempo médio de 2 dias úteis;
- Descarga e conferência – tempo médio de 1 hora e meia;
- Corte do tecido – tempo médio de 3 a 4 dias úteis;
- Montagem e separação dos kits cortados – 10 minutos por kit;
- Costura – 20 minutos por unidade;
- Enchimento e fechamento (finalização) – 10 minutos por unidade;
- Paletização e roteirização – 4 horas totais por lote.

No processo terceirizado, as etapas de costura e enchimento são transferidas para a confecção parceira, que opera com 5 a 6 colaboradores, realizando as atividades em paralelo e reduzindo o tempo médio dessas operações para 6 minutos por unidade.

O transporte logístico de envio para a terceirizada foi estimado em 7 dias úteis para cada sentido, sendo necessário retornar à empresa para conferência e envio ao cliente.

Esses dados foram consolidados em planilhas e utilizados para alimentar os módulos de tempo e recursos do modelo de simulação, em conjunto com expressões de distribuição exponencial e triangular geradas automaticamente

peelo software ARENA.

3.2. MODELAGEM NO SOFTWARE ARENA

A modelagem do sistema real foi desenvolvida no ARENA Simulation, utilizando módulos CREATE, PROCESS, DECIDE, DISPOSE, BATCH e SEPARATE, conforme o fluxo real de trabalho.

Cada um dos módulos utilizou de uma expressão matemática simples que representaria o intervalo de processamento das entidades (camas) nesta situação. O módulo CREATE, que apresentaria a chegada dos pedidos no sistema, utilizou de uma chegada única de 100 unidades para se aproximar da situação real, chegando um pedido com todos os volumes solicitados.

Na criação da simulação, foram elaborados três modelos distintos:

- **Modelo Interno:** Todas as etapas são realizadas dentro da empresa, com apenas uma costureira e um operador. O processo é sequencial, e o sistema apresenta grande acúmulo de filas na costura.

Figura 1 – Modelo de produção interna

Fonte: Autores (2025)

- **Modelo Misto:** As etapas de corte e montagem dos kits são internas, enquanto a costura e enchimento são terceirizadas.

Figura 2 – Modelo de produção mesclada

Fonte: Autores (2025)

- **Modelo Terceirizado:** A totalidade das operações produtivas é realizada na confecção parceira, restando à empresa apenas as tarefas administrativas e de expedição.

Figura 3 – Modelo de produção externa

Fonte: Autores (2025)

O funcionamento dos módulos do modelo interno foi feito pelas expressões matemáticas das médias dos tempos de descarga e conferência, corte dos moldes, montagem dos kits, costura, finalização e conferência e roteirização. O processo de descarga e conferência, que possuía pouca variabilidade, utilizou de

uma expressão *Norm*, com média de 10 minutos e desvio padrão de 1,5 minuto. Os demais processos tiveram uma variabilidade maior, sendo necessários expressões *Tria*, representando o tempo mínimo, a média e o tempo máximo, em minutos, possíveis para cada. Os cortes, por exemplo, levavam de 14 a 17 segundos por peça, a montagem teve 55 segundos mínimos, média de 1,11 minuto e máxima de 1,30 minuto, o que se repete com os demais processos, sendo que a costura foi de 1,89 minuto a 2,55 minutos, a finalização de 55 segundos a 1,28 minuto e, por fim, a conferência e roteirização de 20 a 33 minutos.

Isso varia um pouco para os outros modelos, mantendo o padrão de expressão (*Norm* e *Tria*), mas variando nos valores. No modelo misto, a montagem de kits, onde há uma preparação mais cuidadosa para o envio à terceirizada, o tempo subiu para mínimo de 1 minuto, média de 1,2 minuto e máxima 1,38 minuto, o processamento na terceirizada, que inclui costura e finalização, caiu para 34 segundos mínimos, 40 segundos de média e 46 segundos de máxima, finalizando na conferência e roteirização feita, novamente, no pátio da empresa original, tendo um aumento no tempo para mínimo de 60 minutos, média de 73 minutos e máxima de 86 minutos.

Por fim, no modelo de produção externa, o sistema fica resumido e os tempos reduzidos, sendo que o corte e a montagem dos kits têm tempo mínimo de 10 segundos, média de 12 segundos e máxima de 14 segundos, o tempo de costura e finalização, já feito na terceirizada, continua o mesmo do anterior e a conferência e carregamento teve mínimo de 6 minutos, média de 6,67 minutos e máxima de 7,6 minutos. Lembrando que todos os tempos estão em escala, então são 9 vezes menores que o valor real. As expressões são melhor demonstradas na tabela abaixo.

Tabela 1 – Expressões matemáticas usadas nos módulos

Etapa do Processo	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Unidade
Descarga e Conferência	NORM(10, 1.67)	NORM(10, 1.67)	NORM(10, 1.67)	min/lote
Corte dos Moldes	TRIA(0.234, 0.26, 0.286)	TRIA(0.234, 0.26, 0.286)	TRIA(0.234, 0.26, 0.286)	min/unidade
Montagem de Kits	TRIA(0.94, 1.11, 1.28)	TRIA(1.02, 1.20, 1.38)	TRIA(1.02, 1.20, 1.38)	min/unidade
Costura	TRIA(1.89, 2.22, 2.55)	—	—	min/unidade
Finalização	TRIA(0.94, 1.11, 1.28)	—	—	min/unidade
Roteirização	TRIA(20, 26.67, 33)	TRIA(60, 73.33, 86)	—	min/lote
Processo na Terceirizada	—	TRIA(0.57, 0.67, 0.77)	TRIA(0.57, 0.67, 0.77)	min/unidade
Conferência e Roteirização	—	—	TRIA(60, 73.33, 86)	min/lote

Fonte: Autores (2025)

Nestes processos, não foram incluídos módulos para simular os transportes, considerou-se desnecessário, pois o objetivo é analisar a linha de produção da empresa, além de que os envios são feitos por transportadoras externas e possuem tempo médio fixo (2 e 7 dias) que será incluído diretamente na análise dos resultados.

A simulação foi configurada para cinco replicações, cada uma representando o processamento completo de 100 unidades, com unidade de tempo em minutos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A empresa analisada neste estudo atua na fabricação de camas de cachorro para o mercado de e-commerce, atendendo pedidos recorrentes de grandes volumes, onde, com o caso analisado neste trabalho, possui lote de 900 unidades. Para pedidos com esta magnitude, seu modelo de produção combina processos internos e externos, conforme a disponibilidade de recursos e a urgência do pedido.

As operações internas são realizadas por uma equipe reduzida, composta por uma costureira e um operador de produção que auxilia nas etapas de montagem dos kits e finalização. Já a produção externa é terceirizada a uma confecção parceira, que dispõe de estrutura mais ampla e maior número de colaboradores.

O fluxograma dos processos se inicia com a chegada do pedido no sistema, que se segue para a compra dos materiais necessários para a produção, pois a empresa não armazena materiais e trabalha sob demanda no modelo Make To Order (MTO), recebimento, descarga e conferência dos materiais, preparo para fabricação, e se ramifica, enviando grande parte da matéria prima para uma empresa terceirizada responsável por costurar e finalizar a maioria dos produtos, enquanto uma fração permanece na empresa com a equipe enxuta. Após finalizar a produção, os produtos acabados voltam para a empresa, são reunidos com os fabricados lá, embalados e enviados ao cliente.

4.1. RESULTADOS ANALISADOS

Os resultados e Intervalos de Confiança (IC) obtidos nas simulações mostraram diferenças expressivas entre os três cenários:

Tabela 2 – Comparação dos principais tempos dos relatórios, convertidos para escala original

Cenário	Tempo Total de Produção (h)	Média de unidades em processamento
Interno	59,4 (IC = 14,94)	60 (IC = 0,25)
Misto	43,5 (IC = 2,3)	44 (IC = 2,3)
Terceirizado	11,1 (IC = 8,66)	11 (IC = 0,15)

Fonte: Autores (2025)

No cenário interno, o tempo total médio por unidade foi de 59,4 horas, com intervalo de 14,94 horas, mostrando um fluxo com baixa capacidade de operação simultânea. O gargalo mais evidente foi a etapa de costura, que operou com utilização média acima de 90%, formando filas de até 16 horas de espera. Estes resultados reforçam a estrutura atual adotada pela empresa de produção mista, enfatizando uma falta de pessoal que resulta em sobrecarga nos recursos (funcionários) disponíveis atualmente.

O cenário misto reduziu o tempo total para 43,5 horas (desconsiderando o tempo de transporte) tendo um intervalo de 2,3 horas, mas manteve certa vulnerabilidade devido à dependência logística e à sincronização entre as operações internas e externas. Ainda assim, observou-se redução de 28% na média de unidades em processamento e melhora significativa na fluidez do sistema.

Já o cenário totalmente terceirizado apresentou o melhor desempenho global, com tempo médio de 11,1 horas, com intervalo de 8,6 horas, e redução de 80% nas filas. A produção distribuída entre diversos operadores possibilitou maior balanceamento das tarefas e eliminação dos gargalos identificados na versão interna. Uma visualização melhor dos resultados para comparativo se faz através da tabela 2, vista abaixo.

Conforme apresentado na tabela 2, a análise de utilização de recursos também reforçou essas conclusões, sendo que, no modelo interno, a costureira apresentou uso médio de 91%, enquanto o operador de corte ficou em 63%, diferente do modelo misto, onde esses valores caíram para 72% e 55%, respectivamente. No terceirizado, a distribuição de funções reduziu o uso individual dos recursos a 40%, mantendo alta produtividade e menor ociosidade total.

Tabela 3 – Principais Métricas de Desempenho Operacional em Comparativo

Indicador	Produção interna	Produção mista	Produção terceirizada
Tempo total de produção (h)	59,4 ± 14,9	43,5 ± 2,3	11,1 ± 8,6
Unidades médias em processamento	60 ± 0,25	44 ± 2,3	11 ± 0,15
Tempo médio de fila – Corte (h)	1,9 ± 0,1	1,2 ± 0,1	0,4 ± 0,05
Tempo médio de fila – Montagem (h)	4,9 ± 0,4	3,1 ± 0,3	0,8 ± 0,1
Tempo médio de fila – Costura (h)	16,0 ± 0,6	8,5 ± 0,4	2,1 ± 0,3
Tempo médio de fila – Finalização (h)	1,0 ± 0,1	0,6 ± 0,05	0,2 ± 0,02
Utilização – Corte	0,63 ± 0,03	0,55 ± 0,06	0,42 ± 0,12
Utilização – Costura	0,91 ± 0,14	0,72 ± 0,03	0,40 ± 0,10
Utilização – Montagem	0,60 ± 0,03	0,50 ± 0,07	0,38 ± 0,06
Utilização – Equipe logística/roteirização	0,45 ± 0,05	0,33 ± 0,10	0,20 ± 0,15

Fonte: Autores (2025)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como propósito responder à questão central sobre qual configuração produtiva (interna, mista ou totalmente terceirizada) proporcionaria o melhor desempenho operacional para a empresa analisada, considerando tempo de produção, formação de filas e utilização dos recursos. Para isso, foram modelados e simulados três cenários distintos no software ARENA, conforme proposto nos objetivos geral e específicos deste trabalho.

Os resultados obtidos demonstraram, de forma consistente, que o modelo totalmente terceirizado apresentou o melhor desempenho. A redução significativa do tempo total de produção, de 59,4 horas no modelo interno para 11,1 horas no modelo terceirizado, evidenciou a superioridade do processo externo em termos de eficiência e fluidez. Essa configuração também teve a menor quantidade de gargalos e uma melhor distribuição de uso dos recursos humanos, sendo mais equilibrada e sustentável do ponto de vista produtivo.

Em contrapartida, o modelo interno foi limitado por sua estrutura enxuta, com

gargalos expressivos na etapa de costura e baixa capacidade de produção simultânea. Já o modelo misto, embora tenha melhorado o desempenho em relação ao interno, manteve vulnerabilidades associadas à dependência logística e à sincronização entre processos internos e externos, não alcançando o mesmo nível de eficiência do cenário terceirizado.

Dessa forma, a resposta ao problema de pesquisa indica que, para a realidade operacional e de demanda da empresa em questão, a adoção de um processo totalmente terceirizado representa a alternativa mais vantajosa, conciliando melhor desempenho produtivo, agilidade e equilíbrio entre custo e capacidade operacional. Essa configuração mostra-se especialmente adequada ao modelo de negócio baseado em e-commerce e produção sob demanda (MTO), em que a rapidez e previsibilidade das entregas são fatores determinantes de competitividade.

Conclui-se, portanto, que o objetivo geral de modelar e simular os cenários produtivos foi plenamente atingido, e os objetivos específicos, de comparar os tempos de produção e o desempenho operacional entre os três arranjos, também foram alcançados com clareza. A análise permitiu não apenas identificar o cenário mais eficiente, mas também compreender os impactos operacionais de cada escolha, fornecendo subsídios concretos para decisões estratégicas de gestão produtiva.

REFERÊNCIAS

- BANKS, Jerry; CARSON, John S.; NELSON, Barry L.; NICOL, David M. **Discrete-Event System Simulation**. 5. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010.
- BASTOS, André R.; SILVA, Carla P. **Confiabilidade de dados industriais: desafios e práticas de medição em processos produtivos**. Revista Brasileira de Engenharia de Produção, v. 28, n. 2, p. 95–108, 2022.
- CARVALHO, Lucas A.; OLIVEIRA, Fernanda M.; PEREIRA, João V. **Resiliência e terceirização de operações em cadeias produtivas pós-pandemia**. Revista Produção Online, v. 21, n. 3, p. 1025–1042, 2021.
- CHWIF, Leonardo; MEDINA, André Celestino. **Modelagem e simulação de eventos discretos: teoria & prática**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
- CORRÊA, Henrique L.; CORRÊA, Carlos A. **Administração da produção e operações: manufatura e serviços**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
- GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2019.
- HARRELL, Charles; GOMES, Biman; BOWDEN, Roy. **Simulation Using ARENA**. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2012.
- HOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operação**. 8. ed. São Paulo: Pearson Education, 2023.
- IVANOV, Dmitry; DOLGUI, Alexandre. **A digital supply chain twin for managing the disruption risks and resilience in the era of Industry 4.0**. International Journal of Production Research, v. 59, n. 7, p. 1–18, 2021. DOI: 10.1080/00207543.2021.1950930.
- KELTON, W. David; SADOWSKI, Randall P.; ZUPICK, Nancy B. **Simulation with ARENA**. 6. ed. New York: McGraw-Hill, 2015.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica. 9. ed.** São Paulo: Atlas, 2021.

LAW, Averill M. **Simulation Modeling and Analysis. 5. ed.** New York: McGraw-Hill, 2015.

MENDES, Rafael A.; TEIXEIRA, João P.; SOUZA, Marina L. **Modernização de processos produtivos na manufatura leve: um estudo de fluxo de valor.** Revista Engenharia de Produção e Sistemas, v. 12, n. 2, p. 65–81, 2023.

MORAES, Ana C.; LIMA, Rodrigo J.; FERREIRA, Tiago P. **Aplicação do software ARENA na análise de sistemas produtivos sob demanda.** Revista Produção Industrial Contemporânea, v. 9, n. 1, p. 22–37, 2023.

OLIVEIRA, Bruna R.; SILVA, Caio T. **Gestão da produção inteligente e análise de fluxo de valor na manufatura leve.** Revista de Engenharia e Gestão Industrial, v. 18, n. 4, p. 87–99, 2022.

QUINN, James B.; HILMER, Frederick G. **Strategic outsourcing.** Sloan Management Review, v. 35, n. 4, p. 43–55, 1994.

RODRIGUES, Cláudia M.; SANTOS, Vinícius P. **Terceirização e flexibilidade operacional: desafios da manufatura leve no pós-pandemia.** Revista Brasileira de Gestão Industrial, v. 19, n. 2, p. 211–228, 2023.

ROSSETTI, Manuel D. **Simulation Modeling and Arena. 2. ed.** Hoboken: Wiley, 2019.

SANTOS, Lucas R.; FERREIRA, João H. **Simulação computacional aplicada à manufatura sob demanda.** Revista Sistemas & Gestão, v. 17, n. 1, p. 39–52, 2022.

SILVA, Mariana F.; SANTOS, Rodrigo P. **Simulação computacional como ferramenta de apoio à tomada de decisão na engenharia de produção.** Revista Gestão Industrial, v. 18, n. 3, p. 45–61, 2022. DOI: 10.3895/gi.v18n3.14299.

SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. **Administração da produção. 3. ed.** São Paulo: Atlas, 2010.

TUBINO, Dalvio F. **Planejamento e controle da produção: teoria e prática. 5. ed.** São Paulo: Atlas, 2017.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 17. ed.** São Paulo: Atlas, 2020.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."